

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DEL DEPÓSITO ATMOSFÉRICO DE N Y S EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

R.M. Cerón^{*1}, A.P. Cortes¹, M. Martínez¹, A. García¹, E. Ramírez²,

¹Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 Mo. 4 Esq. Av. Concordia, Colonia Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche., México

²Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Operativa, Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Pedro de Alba s/n, C.P. 66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León., México
[*rosabreton1970@gmail.com](mailto:rosabreton1970@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluó la variación espacio-temporal de los flujos de depósito atmosférico de N y S en 10 estaciones de monitoreo en la Zona Metropolitana de Monterrey, durante dos épocas climáticas: lluvias 2020 y secas 2021. Se utilizaron dispositivos de muestreo pasivos conformados por un lecho de resina mixta de intercambio iónico, para determinar los flujos de depósito de nitrógeno y azufre. Se estimaron las trayectorias de las masas de aire y rosas de viento para analizar la influencia de la meteorología sobre el transporte de contaminantes e identificar las posibles fuentes que contribuyen al depósito atmosférico. Los flujos de depósito atmosférico fueron mapeados utilizando herramientas geo-estadísticas, para identificar patrones espaciales y temporales en la zona de estudio. Los flujos de depósito atmosférico encontrados para N y S fueron $1.81 \text{ Kg N ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ y $1.95 \text{ Kg S ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$, respectivamente.

Palabras clave: Depositación atmosférica, nitrógeno, azufre.

Abstract

Spatial and temporal variability of N and S atmospheric deposition fluxes was assessed in 10 monitoring stations in the Metropolitan Zone of Monterrey, during two climatic seasons: rainy 2020 and dry 2021. Sampling passive devices were used (constituted by a bed of mixed ionic exchange resin) to determine the atmospheric deposition fluxes of N and S as NO_3^- and SO_4^{2-} . Back air mass trajectories and wind roses were estimated to assess the influence of meteorology on the transport of pollutants and to identify possible sources contributing to the deposition of N and S. The atmospheric deposition fluxes were mapped by using geo-statistical tools, identifying some spatial and temporal patterns in the study area. Atmospheric deposition fluxes of N and S found were $1.81 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ yr}^{-1}$ and $1.95 \text{ kg S ha}^{-1} \text{ yr}^{-1}$, respectively.

Key words: Atmospheric deposition, nitrogen, sulfur.

Introducción

El proceso mediante el cual los materiales (gases y partículas) se transfieren desde la atmósfera hasta la superficie terrestre se denomina depositación atmosférica; la cual puede ocurrir mediante dos mecanismos, depositación húmeda y depositación seca. La depositación húmeda ocurre cuando se tiene presencia de precipitación en forma de lluvia, niebla o nieve, incorporando los contaminantes a través de pequeñas gotas de agua a la superficie terrestre por mecanismos microfísicos y químicos. Por otro lado, la depositación seca ocurre en ausencia de precipitación, y el mecanismo por el cual los contaminantes se transfieren a la superficie terrestre dependerá del tipo de componente, es decir, si se trata de un gas o de una partícula [1]. A partir de la década de los 80's, se ha reportado en México un incremento en las emisiones totales de compuestos de nitrógeno y azufre. A pesar de que

se ha logrado reducir las emisiones de azufre mediante la aplicación de medidas tales como cambios en las reformulaciones de los combustibles y la implementación de regulaciones más estrictas, con respecto a los compuestos nitrogenados se ha reportado que la tasa de depositación de N se ha incrementado significativamente [2].

Este incremento puede resultar en el fenómeno conocido como saturación de N que representa una amenaza para los recursos naturales y ecosistemas. Con respecto a la calidad de agua, los niveles altos de N representan también un riesgo para la salud de la población, ya que diversas afectaciones a la salud han sido asociadas a niveles elevados de nitrato en acuíferos. Con respecto al depósito de S, se sabe que el dióxido de azufre y su derivado sulfito son fito-tóxicos y se absorben más rápido de lo que pueden desintoxicarse las diferentes especies receptoras. Es por esta razón necesario estudiar los mecanismos de depósito de S y N, para inferir sus efectos interactivos no sólo a nivel local o regional, sino también a una escala nacional e inclusive global. Considerando esta necesidad, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la variabilidad espacial y temporal de los flujos de depósito atmosférico de N y S en la Zona Metropolitana (ZM) de Monterrey en el Estado de Nuevo León, durante dos épocas climáticas (lluvias 2020 y secas 2021) utilizando muestreadores pasivos.

Metodología

Área de Estudio

La ZM de Monterrey se ubica al noreste del país y posee un total de 5 341 171 habitantes, siendo considerada como la segunda ZM más poblada del país, después de la ZM del Valle de México. En la Figura 1 se muestran estaciones de monitoreo pertenecientes al SIMA (Sistema de Monitoreo Atmosférico) de Nuevo León y donde fueron instalados los muestreadores pasivos de depósito atmosférico. Los sitios de muestreo se agruparon de acuerdo a su uso de suelo de la siguiente manera: Uso Industrial- Apodaca, San Bernabé y Santa Catarina; Uso Urbano-San Pedro, Juárez, Obispado, San Nicolás, La Pastora y Escobedo; Uso Rural-García.

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo en la ZM de Monterrey.

Muestreo

El muestreo se realizó durante la temporada de lluvias del 20 de octubre al 18 de noviembre del 2020 y durante la temporada de secas del 5 de abril al 5 de mayo del 2021, instalando cada colector en las 10 estaciones de monitoreo del SIMA, dichos colectores fueron de acuerdo con Simkin *et al* [3]. Se usaron dispositivos pasivos a base de resina de intercambio iónico (RII); estos colectores tienen la ventaja de que se pueden usar durante periodos de tiempo relativamente largos, y su construcción tiene un bajo costo. Los iones son intercambiados por la RII y son atrapados por grupos funcionales con cargas eléctricas opuestas [4]. Las columnas de RII consisten en embudos que se cubren en la parte superior con una malla (para evitar la caída de material sólido) que se unen a tubos de PVC, en cuyo interior se colocan 30 g de RII. El tubo es sellado con fibra de vidrio en la parte inferior (como soporte para la resina) y en la parte superior (como un filtro). Este tubo se coloca dentro de otro tubo de PVC de mayor diámetro que sirve como tubo sombra para proteger la resina de la radiación solar

y evitar cambios en sus propiedades. En el extremo inferior de la columna se coloca una válvula de PVC que permitirá abrir o cerrar, ya sea para permitir o detener el flujo hidrológico.

Análisis químicos y procedimiento de extracción de las resinas de intercambio iónico

Un sistema de extracción especialmente diseñado para este propósito fue construido con un tubo de PVC de 5mm DI y 15 cm de longitud adaptado a cada colector conteniendo las resinas a extraer. Para la extracción se añaden 100 ml de solución de KCl 2N. Los extractos obtenidos son refrigerados y almacenados hasta su análisis. Los iones NO_3^- se cuantificaron por colorimetría [5] y los iones SO_4^{2-} se cuantificaron por turbidimetría [6].

Análisis meteorológico

La influencia de los vientos sobre las concentraciones de los iones medidos a nivel local (rosas de vientos) fue evaluada usando el modelo Windrose de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos).

Análisis estadístico y método geo-estadístico

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, relacional y comparativo aplicando diferentes herramientas estadísticas utilizando el software XLSTAT 2016. La predicción espacial a partir de una interpolación de Kriging fue estimada con la finalidad de generar isolíneas y mapas para explorar patrones espacio-temporales de los datos obtenidos. A partir de las isolíneas se realizó un mapeo usando la herramienta SURFER, para los flujos atmosféricos de N y S para cada una de las temporadas climáticas consideradas [7].

Resultados y discusión

Flujos de depósito de Nitrato

El valor promedio obtenido en la temporada de lluvias fue de $1.1032 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$, con una desviación estándar de 0.4805, un valor máximo de $2.1751 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 4 Juárez) y un mínimo de $0.3690 \text{ Kg Hh}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 9 La Pastora), ambos con uso de suelo urbano (Figura 2). El valor promedio obtenido en la temporada de secas fue de $2.5167 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ con una desviación estándar de 1.1491, un valor máximo de $4.1775 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 10 Escobedo), y un mínimo de $1.2328 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 6 García) (Figura 2). De acuerdo a la Figura 2, haciendo el análisis por temporada, se encontró que el flujo medio de depósito de nitrato fue más alto durante la temporada de secas en comparación con la temporada de lluvias. Inclusive, el flujo mínimo de la temporada de secas estuvo por encima del flujo máximo observado durante la temporada de lluvias, lo cual sugiere que, el fenómeno de dilución como resultado del lavado de la columna atmosférica durante la temporada lluviosa jugó un papel determinante en los patrones de depósito de nitrato observados durante esa temporada. A partir de la prueba de Friedman, se encontró que hubo diferencias significativas en los niveles de nitrato entre temporadas, concluyendo que la ocurrencia de precipitación durante la temporada lluviosa tiene un papel fundamental en los patrones de depósito de la zona de estudio. En el análisis por sitio, el mayor valor promedio (sitio 10 Escobedo) tuvo un valor de $2.5088 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$; mientras que el menor valor promedio (sitio 6 García) fue de $1.1346 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (Figura 3). A partir de la Figura 3 se encontró que la concentración mínima se obtuvo en el sitio 9 (La Pastora), mientras que la concentración máxima se obtuvo en el sitio 10 (Escobedo). La prueba de Friedman demostró que no hubo diferencias significativas en los niveles de nitrato entre sitios; es decir, los niveles de nitrato estuvieron uniformemente distribuidos a lo largo de la ZM de Monterrey teniendo probablemente su origen en fuentes locales. De acuerdo a la Figura 4, se puede observar que los flujos medios de depósito de nitrato fueron más altos en los sitios con uso de suelo industrial, seguidos por los sitios con uso de suelo urbano.

Figura 2. Análisis de flujos de depósito de nitrato por temporada.

Figura 3. Análisis de flujos de depósito de nitrato por sitio de muestreo.

Figura 4. Análisis de flujos de depósito de nitrato por uso de suelo.

Flujos de depósito de Sulfato

El valor promedio obtenido en la temporada de lluvias fue de $0.7173 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$, con una desviación estándar de 0.5203 , con un valor máximo de $1.8348 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 9 La Pastora) y un mínimo de $0.0456 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 1 Apodaca), con uso de suelo urbano e industrial, respectivamente (Figura 5). El valor promedio obtenido en la temporada de secas fue de $3.1863 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ con una desviación estándar de 3.9304 , un valor máximo de $13.1876 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 5 Santa Catarina), y un mínimo de $0.0021 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (sitio 9 La Pastora), con un uso de suelo industrial y urbano, respectivamente (Figura 5).

De acuerdo a la Figura 5, haciendo el análisis por temporada, se encontró que el flujo medio de depósito de sulfato fue considerablemente más alto durante la temporada de secas en comparación con la de lluvias, indicando que, durante estación lluviosa, el fenómeno de dilución como resultado del lavado de la columna atmosférica influyó significativamente, resultando en concentraciones visiblemente más bajas en comparación con la época de secas. La prueba de Friedman demostró que los niveles de sulfato presentaron diferencias significativas entre temporadas; sugiriendo que la ocurrencia o ausencia de lluvia juega un papel muy importante en los patrones de depósito de sulfato. A partir del análisis por sitio, el mayor valor promedio se registró para el sitio 5 (Santa Catarina) con un valor de $6.8336 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$; mientras que, el menor valor promedio se registró en el sitio 10 (Escobedo) con un valor de $0.3938 \text{ Kg ha}^{-1} \text{ año}^{-1}$, con un uso de suelo industrial y urbano, respectivamente (Figura 6). En la Figura 6 se puede observar que la concentración mínima se obtuvo en el sitio 9 (La Pastora), mientras que la concentración máxima se obtuvo en el sitio 5 (Santa

Catarina). La prueba de Friedman demostró que no hubo diferencias significativas en los niveles de sulfato entre sitios, concluyendo que los niveles de sulfato estuvieron uniformemente distribuidos a lo largo de la ZM de Monterrey. A partir de la Figura 7, se observa que los flujos medios de depósito de sulfato fueron más altos en los sitios con uso de suelo industrial, sin embargo, los valores obtenidos en los sitios con uso de suelo urbano también fueron relativamente elevados, sugiriendo que las fuentes antropogénicas pudieron tener un papel importante en el depósito de sulfato en la zona.

Figura 5. Análisis de flujos de depósito de sulfato por temporada.

Figura 6. Análisis de flujos de depósito de sulfato por sitio de muestreo.

Figura 7. Análisis de flujos de depósito de sulfato por uso de suelo.

Análisis Meteorológico

El análisis meteorológico a nivel local se realizó a partir de las rosas de viento utilizando el modelo Windrose de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos), eligiendo uno de los sitios ubicado al Noreste de la ZM de Monterrey, en este caso el sitio 1 de Apodaca. Se construyeron los histogramas de frecuencia de las direcciones de viento, encontrándose una dirección dominante para las dos temporadas del E-SE.

Mapeo y Valores de referencia

NO₃⁻

Durante la temporada de secas, los valores más altos se encontraron en los alrededores de los sitios 7, 8 y 9; mientras que, durante la temporada de lluvias, los niveles de depósito de nitrato estuvieron más elevados en los sitios 7, 8 y 3. Con respecto a los patrones espaciales (Figuras 8 y 9), se observa

que los flujos más elevados coinciden en las dos temporadas, y fueron encontrados en la zona Noreste y Sur de la ZM de Monterrey. Esta zona se caracteriza por tener uso de suelo urbano e industrial, así como también varias avenidas con alto tráfico vehicular. Si bien, la variabilidad espacial nos indica que las mismas zonas presentan los niveles más altos de nitrato, la variabilidad temporal nos indica que los niveles observados durante la época de secas fueron significativamente más altos que durante la temporada de lluvias. Esto sugiere que un factor importante es la falta de lluvia que contribuye a la poca dilución o lavado en la atmósfera, resultando en niveles más altos durante la época de secas. Los niveles encontrados durante las dos temporadas pueden ser atribuidos a fuentes locales, esto se confirma con la dirección dominante del viento, que fue la misma para las dos temporadas.

SO₄²⁻

Se puede observar que, durante la época de secas, las concentraciones más elevadas se presentaron en los alrededores de los sitios 1, 3, 5 y 9; mientras que durante la temporada de lluvias las concentraciones estuvieron uniformemente distribuidas, siendo ligeramente más elevadas en el sitio 9. También se tuvieron concentraciones más elevadas durante la temporada de secas, sugiriendo que el fenómeno de dilución jugó un papel importante en los patrones de depósito de sulfato observados. (Figuras 10 y 11). Los flujos más elevados se registraron en la zona de Santa Catarina, que se caracteriza por ser una zona altamente industrial, con avenidas con alto tráfico vehicular, que incluyen las principales vías de acceso a la ZM de Monterrey. Por otro lado, durante la época de lluvias, los patrones observados indican que el depósito de sulfato fue más alto en la zona Sureste. Los niveles encontrados durante las dos temporadas pueden ser atribuidos a fuentes de tipo local, esto se confirma con la dirección dominante del viento, que fue la misma para las dos temporadas.

Valores de referencia

Un valor de carga crítica de 5 Kg N ha⁻¹ año⁻¹ ha sido propuesto para los ecosistemas alpinos [8]. Para el caso de S, una carga crítica de 3 Kg S ha⁻¹ año⁻¹ ha sido establecida para áreas sensibles en Europa, mientras que para bosques naturales se ha propuesto un rango de 2 a 5 Kg S ha⁻¹ año⁻¹ [9]. Sin embargo, a pesar de que en Europa se han realizado múltiples esfuerzos para establecer valores de carga crítica en diferentes tipos de ecosistemas, en México, no se tienen valores de referencia para comparar los flujos de depósito actuales de N y S. En el presente estudio, considerando las dos temporadas juntas, los flujos medios de depósito para N (como N-NO₃⁻) y S (como SO₄²⁻) fueron 1.81 Kg N ha⁻¹ año⁻¹ y 1.95 Kg S ha⁻¹ año⁻¹, respectivamente. En el caso de N, se encuentra por debajo del valor reportado para los ecosistemas alpinos; mientras que, en cuanto a S, el valor promedio está ya dentro del límite del rango de referencia para áreas sensibles y bosques naturales en Europa. Sin embargo, además del valor promedio, es necesario considerar que en el caso de S se presentaron valores máximos en el sitio 5 (Santa Catarina) con 13.18 Kg S ha⁻¹ año⁻¹ y en el sitio 4 (Juárez) con 5.37 Kg S ha⁻¹ año⁻¹ durante la temporada de secas, estos valores exceden casi 4 y 2 veces los valores de referencia propuestos.

Los niveles de N encontrados en la ZM de Monterrey en este estudio fueron en algunos casos más bajos y en otros comparables a los reportados por Escoffie *et al* [2] en la Isla del Carmen, Campeche (2.15 N Kg ha⁻¹ año⁻¹); por Sánchez [10] en el Valle de Orizaba, Veracruz (1.44 N Kg ha⁻¹ año⁻¹); y por García [11] en Atasta-Xicalango, Campeche (1.15 Kg ha⁻¹ año⁻¹). Sin embargo, comparando con lo reportado por Arenas dos años antes [4] en la ZM de Monterrey (4.88 N Kg ha⁻¹ año⁻¹), los niveles encontrados en el presente estudio fueron 37% más bajos, sugiriendo que, debido a la disminución en las actividades económicas e industriales, así como la menor movilidad de la población durante la pandemia de COVID-19, los niveles de nitrato se redujeron significativamente. Con respecto a S, los flujos promedio de depósito encontrados en el presente estudio fueron más bajos que los niveles reportados por Escoffie *et al* [2] en Ciudad del Carmen, Campeche (4.7 S Kg ha⁻¹ año⁻¹); y por García [11] en Atasta-Xicalango, Campeche (8.57 S Kg ha⁻¹ año⁻¹). Sin embargo, es necesario considerar que se observaron valores extremos de S en los sitios 5 y 4 con 13.18 y 5.37 Kg ha⁻¹ año⁻¹, respectivamente; estos valores son más elevados que los encontrados en Isla del Carmen y Atasta; mientras que, los valores reportados por Sánchez [10] en el Valle de Orizaba (55.16 S Kg ha⁻¹ año⁻¹)

1) fueron significativamente más elevados que los encontrados en el presente estudio. Comparando con lo reportado por Arenas dos años antes [4] en la ZM de Monterrey (25.03 Kg ha⁻¹ año⁻¹), los niveles de S encontrados en este estudio fueron casi 92% más bajos, sugiriendo que el efecto de las restricciones en las actividades económicas, industriales y de movilidad no sólo a nivel local sino también a nivel regional, tuvo un efecto positivo en los patrones de depósito atmosférico de S, siendo esta tendencia a la baja más significativa que en el caso del depósito de nitrógeno, ya que se trata de un contaminante regional.

Figura 8. Mapa de depósito de NO₃⁻ (Kg ha⁻¹ año⁻¹) en la temporada de secas.

Figura 9. Mapa de depósito de NO₃⁻ (Kg ha⁻¹ año⁻¹) en la temporada de lluvias.

Figura 10. Mapa de depósito de SO₄²⁻ (Kg ha⁻¹ año⁻¹) en la temporada de secas.

Figura 11. Mapa de depósito de SO₄²⁻ en la temporada de lluvias.

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar en trabajos futuros la estimación de los valores de carga crítica específicos para la zona de estudio, de modo que los flujos estimados puedan ser comparados y estimar las excedencias, en base a estas excedencias se puede evaluar la vulnerabilidad de los ecosistemas en la región al depósito de N y S.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos concluye que, los flujos de depósito de N están por debajo del valor reportado para los ecosistemas europeos, sin embargo, se encuentran ya en el límite inferior

del rango reportado. En cuanto al S, el valor promedio está ya dentro del límite del rango de referencia para áreas sensibles en Europa. Comparando los resultados con un estudio realizado previamente en el año 2018 en los mismos sitios de la ZM de Monterrey, se encontró que los niveles de N y S encontrados en este estudio fueron significativamente más bajos, sugiriendo que el efecto de las restricciones en las actividades económicas, industriales y de movilidad durante la pandemia del COVID-19 tuvo un efecto positivo en los patrones de depósito atmosférico, siendo esta tendencia a la baja más significativa para el depósito de S, puesto que se trata de un contaminante regional.

Agradecimientos

Se agradece al Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMA) de Monterrey en el Estado de Nuevo León por las facilidades y apoyos otorgados para la realización del presente estudio.

Referencias

- [1] A. Avila y L. Aguillaume, "Monitorización y tendencias de la deposición de N en España, incluyendo polvo sahariano", *Revista Científica de Ecología y Medio Ambiente*, vol 26, no. 1, pp. 16-24, 2017.
- [2] R. Escoffie, R.M. Cerón, and J.G. Cerón, "Throughfall deposition of N and S to mangrove ecosystems in the Southeast of Mexico", *Latest Trends in Energy, Environment and Development*, vol 7, pp. 59-65. 2014.
- [3] S.S. Simkin, D.N. Lewis, K.C. Weathers, G.M. Lovett, and K.Schwarz, "Determination of sulfate, nitrate and chloride in throughfall using ion-exchange resins", *Water, Air & Soil Pollution*, vol 153, pp. 343-357, 2004.
- [4] G.G. Arenas, "Distribución espacial y temporal de los flujos de depósito atmosférico de N y S en el Área Metropolitana de Monterrey", *Tesis de Maestría*, Universidad Autónoma del Carmen, 2018.
- [5] NMX-AA-079-SCFI-2001. "Determinación del ion sulfato en Aguas naturales, residuales y residuales tratadas", *Análisis de aguas*, 2001.
- [6] NMX-AA-074-SCFI-1981. "Determinación de nitratos en aguas naturales, residuales y residuales tratadas", *Análisis de aguas*, 1981.
- [7] T. Hengl, "A practical guide to geostatistical mapping". *Scientific and Technical Research series report*. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2009.
- [8] M.E. Fenn, M.A. Poth, and M.J. Arbough, "A throughfall collection method using mixed bed ion exchange columns", *Sci. World J*, vol 2, pp. 122-130, 2002.
- [9] Grennfelt, and J. Nilsson, "Critical loads for sulfur and nitrogen", *Report from a workshop held at Skokloster*, Sweden. March 19 -24, 1988. The Nordic Council of Ministers Report, 1988.
- [10] V. Sánchez, "Evaluación del depósito atmosférico de nitrógeno y azufre en la región de Córdoba-Orizaba", *Tesis de licenciatura*, Universidad Autónoma del Carmen, 2016.
- [11] A. García, "Estimación del depósito atmosférico de nitrógeno y azufre en la región de Xicalango - Atasta usando muestreadores pasivos", *Tesis de Maestría*, Universidad Autónoma del Carmen, 2016.